

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ханкельдыева Зебинисо Хабибовна

*Преподаватель, Бухарский инженерно-технологический институт,
Узбекистан, г.Бухара*

Убайдуллаева Дилором Рахимовна

*к.т.н., доцент, Бухарский институт управления природными ресурсами
Узбекистан, г.Бухара*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие Интернета и глобального информационного пространства, создание коммуникационной и информационной инфраструктуры в Узбекистане ставит в области образования три важные задачи:

- формирование базовых знаний;
- формирование умений самостоятельно учиться и профессионально совершенствоваться;
- формирование мотивационной ориентации на продуктивно – контрибутивный процесс обучения.

Задачей национальной политики Узбекистана в области образования является создание национального культурно – информационного пространства. Это позволит сохранить нашу культуру для нового поколения, которое все больше информации и знаний будет получать из Интернета.

Основная часть

Нам известно, что традиционный метод обучения учитывает следующее распределение ролей [2]: преподаватель как источник информации и знаний – студент как получатель и накопитель информации и знаний.

Новый подход, основанный на дистанционных методах обучения, предполагает кооперативный механизм взаимодействия преподавателя и студентов и следующее распределение ролей: преподаватель как производитель и указатель информации – студент как накопитель информации и формирователь знаний.

В последнем случае преподаватель выполняет роль «играющего тренера», который создаёт побуждающие и мотивационные факторы для изучения предмета и приобретения необходимых знаний и навыков. Таким образом, из всего сказанного выше, вытекает важнейший методологический аспект дистанционного обучения, а именно, ориентированность его на широкое применение телекоммуникационных сетей различного уровня.

Подчеркнём, что дистанционное обучение должно обеспечивать обученность студента высшего учебного заведения (ВУЗа) на уровне установленных государственных образовательных стандартов по учебным

дисциплинам с проверкой качества усвоения. Основу образовательного процесса в условиях дистанционного обучения составляет целенаправленная и строго контролируемая инициативная самостоятельная работа обучающихся. Для этого им необходимо иметь определённый набор средств обучения в среде дистанционного обучения.

В качестве средств обучения в учебных заведениях высшего профессионального образования выступают традиционные (неоцифрованные), электронные учебные материалы, компьютерные обучающие системы и Интернет.

Роль и значение использования электронных учебных материалов (образовательных ресурсов) для организации самостоятельной работы студентов (СРС) неоспорима.

Главной целью внеаудиторной самостоятельной работы является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней помощи, т.е. без помощи преподавателя.

С помощью дистанционных технологий реализовываются такие характерные черты внеаудиторной самостоятельной работы, как:

- составление банка практических заданий по изучаемой дисциплине;
- отсутствие непосредственного участия преподавателя в выполнении задания;
- наличие специально предоставленного для выполнения задания времени;
- наличие опосредованного управления преподавателем познавательной деятельности студента.

Одним из элементов дистанционной технологии, используемой во внеаудиторной СРС является разработка и использование специальных средств обучения, иными словами таких электронных образовательных ресурсов (ЭОР), основными принципами использования которых являются установление интерактивного общения между обучающимся и обучающим (в данном случае компьютером) и самостоятельное освоение определенного массива знаний, приобретение умений и навыков по выбранному курсу и его программе.

Система внеаудиторной СРС, реализуемой с помощью дистанционных технологий должна включать: цель; содержание; дистанционную технологию; объект; субъект; критерии; условия; результат.

Таким образом модель организации внеаудиторной (СРС) мы можем представить следующим образом (рисунок 1):

Модель организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов с использованием дистанционных технологий.

Здесь:

Объект – студент ВУЗа .

Субъект – преподаватель (умеющий использовать дистанционные технологии).

Цель внеаудиторной СРС – это приобретение обучаемыми знаний, умений и навыков, которые формируются в соответствии с моделью специалиста и требованиями работодателя.

Содержание (определяется преподавателем) включает темы, выносимые на внеаудиторную СРС: курс лекций, практикум по решению задач, словарь терминов, тестирующий комплекс.

Дистанционная технология – деятельность, выстроенная в соответствии с содержанием внеаудиторной СРС.

Дистанционная технология в системе внеаудиторной СРС представляет собой образовательный процесс, включающий в себя этапы планирования, компьютерного обучения, обратной связи и мониторинга. В качестве дистанционной технологии можно использовать элементы кейсовой или телекоммуникационной технологии.

Критериями сформированности студентов к использованию дистанционных технологий в структуре внеаудиторной СРС являются: мотивационный, теоретический, практический и оценочно – рефлексивный.

Условиями эффективного применения дистанционных технологий во внеаудиторной СРС являются:

- использование индивидуальных форм познавательной деятельности в качестве основных форм обучения;
- использование творческих заданий, построенных по принципу

нарастающей сложности;

- проведение динамического мониторинга для отслеживания и анализа показателей обучения;
- повышение ответственности студентов за самоконтроль и самоанализ своей деятельности.

Результатом внеаудиторной СРС с использованием дистанционных технологий является, во – первых, развитие самостоятельности, во – вторых, сформированность знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине и готовность их использования в учебной и профессиональной деятельности.

Ниже приводятся методические рекомендации для самостоятельного выполнения заданий по информатике с использованием, разработанного авторами [4], дистанционного ЭОР.

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студента с использованием ЭОР включает в себя следующие этапы:

- разработка и выдача заданий для СРС;
- формулирование цели выполнения задания;
- составление плана СРС;
- инструкция для выполнения задания;
- управление и контроль за ходом выполнения СРС;
- оценка результатов СРС.

Выполнение приведённых этапов рассмотрим на примере изучения языка программирования Delphi.

Задание: изучить типы свойств объектов языка программирования Delphi.

Цель: приобрести знания, умения и навыки работы с компонентами и их свойствами в среде Delphi.

План СРС:

- 1.Изучение типов данных, присваиваемых простым свойствам компонентов.
- 2.Определение перечислимых свойств.
- 3.Изучение множеств и комбинированных значений вложенных свойств.
- 4.Управление свойствами визуальных компонентов в графическом режиме выполнения (run time).Разработка программы SHAPE DEMO.

Инструкция для выполнения задания с использованием ЭОР

1.Так как ЭОР находится в Интернете, к нему могут обратиться любые пользователи. Однако они могут просматривать общедоступную информацию. Чтобы использовать возможности ЭОР для выполнения самостоятельной работы, пользователю необходимо обязательно зарегистрироваться, иными словами выполнить **аутентификацию**, т.е. получить **логин и пароль**.

2.Студент, используя индивидуальные логин и пароль, входит в ЭОР как зарегистрированный пользователь. На экране компьютера появится

перечень разделов дисциплины, предназначенных для изучения (учебная программа).

3.Выбирается, необходимый для выполнения задания, раздел дисциплины (в данном случае раздел « Язык программирования Delphi»). На экране компьютера появится содержание указанного раздела, из которого выбирается необходимая для изучения тема- «Свойства в Delphi.»

4.Студент изучает теоретический материал, соответствующий данной теме.

5.Для выполнения поставленного задания пользователь готовит материал по плану СРС в текстовом редакторе WORD.При этом он может скопировать необходимые части теоретического материала.

6.Подготовленный файл отправляется по электронной почте преподавателю:

6.1 пользователь заходит в почту, внедрённую в ЭОР;

6.2 выбирает адрес преподавателя или других зарегистрированных пользователей;

6.3 в поле «тема» записывает название задания;

6.4 в поле «файл» записывает подготовленный файл с теоретическим материалом;

6.5 отправляет материал преподавателю.

7.Пользователь выполняет практическую работу- разрабатывает программу SHAPE DEMO в среде Delphi.

8.Пользователь отправляет преподавателю по E-mail составные файлы проекта т.е. *.dpr,*.pas,*.dfm,*.res,*т.е.:

8.1 заходит в почту, внедрённую в ЭОР;

8.2 выбирает адрес преподавателя или других зарегистрированных пользователей;

8.3 в поле «тема» записывает название практического задания «Управление свойствами графических визуальных компонентов в режиме выполнения(run time).Разработка программы SHAPE DEMO.»

8.4 в поле «файл» в порядке очередности выбирает составные части проекта *.dpr,*.pas,*.dfm,*.res,*;

8.5 отправляет по E-mail выполненное задание преподавателю.

Управление и контроль за ходом выполнения СРС

Управление СРС осуществляется по электронной почте через различные формы контроля и обучения:

консультации (установочные, тематические). В ходе этих консультаций студенты должны осмыслить полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и оказать необходимую помощь;

следящий контроль, в ходе которого преподаватель проводит собеседование со студентом, просматривает выполнение им практических задач и упражнений;

текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа

отдельных видов СРС, выполненных по индивидуальному плану;

Итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом. Формы контроля должны быть адекватны уровням усвоения: уровню понимания, воспроизведения, реконструкции, творчества.

Рекомендуется шире использовать тестовые формы итогового контроля. Тестовый контроль знаний и умений студентов отличается от других форм контроля своей объективностью, экономит время студента и преподавателя, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, даёт возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора заданий для самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента. Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов при выполнении студентом самостоятельной работы. В нашем электронном образовательном ресурсе предусмотрен самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины «Информатика». Студент проводит тестирование своих знаний и умений до тех пор, пока не получит, удовлетворяющий его, максимальный балл.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СРС

Преподаватель оценивает, по разработанному им критерию, выполненную пользователем (студентом) работу и поставленная оценка отправляется по электронной почте студенту.

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента могут быть:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;
- обоснованность и четкость изложения ответов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье представлена модель организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов с использованием дистанционных технологий. Приводится подробная инструкция для выполнения конкретного задания по информатике с использованием, разработанного авторами данной статьи, электронного образовательного ресурса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, А.А. Введение в дистанционное обучение, [электронный ресурс] //http://WWW.inet.megi.ru/broshur.htm
2. Бордовский, Г.А. и др. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе: научно – методические материалы – Санкт-Петербург, 2007.

3. Волженина, Н.В. Организация самостоятельной работы студентов в процессе дистанционного обучения: учебное пособие – Барнаул, 2008.
4. Диниц, Г.Н. Самостоятельная работа как средство профессиональной подготовки студентов: диссертация... кандидата педагогических наук – Москва, 2003.
5. Дистанционная форма образования [электронный ресурс] // <http://concept.chat.ru/concd01.htm>
6. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: учебное пособие – Москва, 2005.
7. Пидкасистый, П.И. Сущность самостоятельной работы студентов и психолого – дидактические основы её классификации – Пермь, 1979.
8. Пидкасистый, П.И. Основы классификации самостоятельных работ учащихся в процессе обучения – Москва, 1971.
9. Пидкасистый, П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико – экспериментальное исследование. Москва, 1980.
10. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов [электронный ресурс] // <http://WWW.isuct.ru/umo/orgproc10.html>
11. Стародубцев, В.А. Компьютерные и мультимедийные технологии в естественно – научном образовании – Томск, 2002.
12. Шаламов, В.В. Организация самостоятельной работы в образовательных учреждениях [электронный ресурс] // <http://ahey.narod.ru/sborniki/pch4/pch4shalamov.htm>
13. Ханкельдыева З.Х., Убайдуллаева Д.Р. Дистанционные технологии и самостоятельная работа студентов – Журнал «Педагогика махорат», №2, БГУ, 2023.
14. Попков, В. А. Теория и практика высшего образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - М.: МГУ, 2005.
15. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. Сорокопуд. — Ростов н/Д: Феникс, 2011.
16. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. Л. Жук. - Минск: РИВШ, 2009.
17. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.
18. Ньюмен, Дж. Г. Идея Университета / Дж. Г. Ньюмен; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова: под общ. ред. М. А. Гусаковского. - Минск: БГУ, 2006. - 208 с.
19. Ортега-и-Гассет, Х. Миссия университета / Х. Ортега-и-Гассет; пер. с исп. М. Н. Голубевой; ред. перевода А. М. Корбут; под общ. ред. М. А. Гусаковского. - Минск: БГУ, 2005.
20. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. - Ростов н/Д: Феникс, 2002.
21. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
22. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
23. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
24. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

25. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
26. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
27. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
28. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
29. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
30. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
31. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
32. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
33. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
34. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
35. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
36. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
37. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
38. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
39. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
40. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.